

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА II - Бр. 4 - АРАНЂЕЛОВАЦ, СЕПТЕМБАР 2008. ГОД.

Успење Пресвете Богородице
Манастир Сопогани

САДРЖАЈ

Преображење	2
Успење Пресвете Богородице	3
Светитељи просијавши у Православном Српском народу	5
Усековање главе св. Јована Претече	7
Убиство нерођеног детета	9
Осма година веронауке у Аранђеловцу	10
Црква св. Васнесења Господњег у Орашцу	12
Ходочочашће на Свету Гору 7-11.6.2008.....	16
Мали православни подсетник - Шта је света водица и зашто се она освећује?.....	17
Радови у намесништву.....	19
Предавање владике Григорија у Аранђеловцу - - Хришћанство (сусрет Бога и човека)	22
Прослава црквене славе у Раниловићу	24
Прослава храмовне славе Петропавловске цркве у Аранђеловцу	25
Канонска посета Владике Шумадијског Горњој Трешњевици	26
Храмовна слава цркве Брвнаре у Венчанима.....	27
Литургијско крштење у Петропавловском храму у Аранђеловцу	27
Дечија страна	28

Донатори:

“Арбаг” Зоран Арсенијевић, Аранђеловац
“Бетобел” Аранђеловац
“Фортуна” Аранђеловац
“Атлас-турс” Аранђеловац
Штампарија “Графит” Аранђеловац
Штампарија “Ђурђевдан” Аранђеловац

СА БЛАГОСЛОВОМ ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСКОПА ШУМАДИЈСКОГ ГОСПОДИНА ЈОВАНА

Лист издаје:
*Архијерејско
Намесништво
Орашачко*

Илази три
пута годишње

Главни и одговорни уредник:
*Мићо Ђурковић
протојереј - ставрофор*

Технички уредник:
Тони Даниловић

Редакција:
*Стокан Ђурковић
протојереј - ставрофор
Зоран Алексић - јереј
Бранислав Борота - јереј
Александар Миловановић
јереј
Иван Теодосић - јереј
Димитрије Плећевић
ипођакон
Срећко Петровић
вероучитељ*

Лектор и коректор:
Јелена Теодосић

Уредништво и
администрација:

Цара Душана бб
34300 Аранђеловац
Тел. 034/714-445,
Број текућег рачуна
160-192259-61
Банка “Интеса”
Аранђеловац

Бесплатан примерак

Штампа:
“Ђурђевдан” Аранђеловац

Тираж:
500 Примерака

Ходочашће на Свету Гору 7 – 11.6.2008.

Већ је четири године прошло откако је манастир Хиландар пострадао у пожару. Иако је манастир оштећен и иако је његов изглед нарушен, тешко је речима описати оно што смо својим очима видели боравећи почетком јуна на Светој Гори и у манастиру Хиландару, током ходочашћа које је организовала Врбичка Црква. *“Хиландар... – спуштен са Неба на Свету Гору, да из те Горе над горама светли као сунце...”*

Путовало се аутобусом – верници Аранђеловца су са својим свештеницима кренули пут Свете

Горе 7. јуна 2008.године, и сутрадан ујутро били на Литургији у цркви Св. Димитрија Солунског, потом обишли српско војничко гробље у Солуну, и током дана свратили у хиландарски метох манастир Каково.

Ноћило се у Уранополису, последњем насељу испред Атоса. Фериботом смо стигли до хиландарског пристаништа Јованице, где су нас дочекали хиландарски монаси, који су нас својим теренским возилима и минибусом одвезли до самог манастира... Дани су били кратки да би смо успели да обиђемо читав комплекс древног православног манастира, и слова су нема да би исказала радост и дивљење нас који смо имали част да у тих неколико дана видимо светиње Свете Горе. Нека слике сведоче оно што је речима тешко исказати..

Како речима описати манастир Светога Саве и Симеона Мироточивог, иконе Тројеручицу и Одигитрију, манастирску трпезарију и обеде у њој, лица монаха и стараца, Божанствену Литургију у манастирској цркви, тишину Свете Горе, мир мора које окружује Атос, ризницу манастира и светиње у њој чуване, топли дочек у гостопримници манастира, дане и ноћи у којима не знаш ходаш ли небом или земљом? Нем сам и муцам пред задатком који је стављен пред мене.

Испуњени миром и благодаћу долазимо са Свете Горе, носећи у себи Онога који укрепљује монахе и даје им снагу, зачуђени и обрадовани оним што видесмо, чусмо, и што руке наше опипаше. Потребитима смо понели и чудотворну лозу св. Симеона, и као дар Цркви, са Свете Горе смо донели копију иконе Тројеручице, која се сада налази у Врбичкој Цркви, испред које се сваког петка чита Акатист Пресветој Богородици.

Нека буде још оваквих ходочашћа и поклоничких путовања. А Богу који нас води, чува и бодри хвала и слава за све!

Испред капеле на српском војничком гробљу у солуну

Крстионица манастира Хиландара

Монашке келије

Срећко Петровић, вероучитељ